

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA STEAM TA‘LIM TEXNOLOGIYASI.**Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi**

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası v.b.dotsenti

Maxmudova Madinaxon

Toshkent Amaliy fanlar universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18635177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda STEAM ta‘lim texnologiyasining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. STEAM yondashuvi bolalarda fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika fanlari integratsiyasi orqali ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirishi qayd etilgan.

Maqolada boshlang‘ich sinflarda STEAMni tatbiq etishning afzalliklari, yuzaga keladigan muammolari hamda ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, loyiha asosida o‘qitish, tadqiqotga yo‘naltirilgan metod, qo‘l mehnatiga asoslangan faoliyat va gamifikatsiya kabi strategiyalarni qo‘llash imkoniyatlari yoritilgan. Natijada, STEAM ta‘lim texnologiyasi o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini zamonaviy talablar asosida shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: STEAM, boshlang‘ich ta‘lim, innovatsion texnologiya, integratsiya, ijodkorlik, loyiha asosida o‘qitish

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и практическое значение образовательной технологии STEAM в начальном образовании.

Было доказано, что подход STEAM развивает у детей творческие способности, критическое мышление, навыки сотрудничества и решения проблем посредством интеграции науки, технологий, инженерии, искусства и математики. В статье рассматриваются преимущества внедрения STEAM в начальной школе, возникающие проблемы и пути их преодоления. Кроме того, рассматриваются возможности использования таких стратегий, как проектное обучение, исследовательско-ориентированный метод, практическая деятельность и геймификация. В результате научно и практически обосновано, что образовательная технология STEAM служит формированию знаний, умений и компетенций обучающихся на основе современных требований.

Ключевые слова: STEAM, начальное образование, инновационные технологии, интеграция, креативность, проектное обучение.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and practical importance of STEAM educational technology in primary education. The STEAM approach has been shown to develop children's creativity, critical thinking, collaboration and problem-solving skills through the integration of science, technology, engineering, art and mathematics. The article examines the advantages of implementing STEAM in elementary schools, the problems that arise, and ways to overcome them. Also, the possibilities of using strategies such as project-based teaching, research-oriented method, hands-on activities and gamification are covered. As a result, it has been scientifically and practically justified that STEAM educational technology serves to form students' knowledge, skills and competencies based on modern requirements.

Key words: STEAM, primary education, innovative technology, integration, creativity, project-based teaching.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning faqat bilim olishi emas, balki ijodiy fikrlashi, muammoni hal qila olishi, muloqotga kirishishi va innovatsion yondashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs rivojining poydevori bo'lib, aynan shu davrda bolalarda mustaqil fikrlash va qiziqishlarni shakllantirish zarur. Shu nuqtai nazardan STEAM ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'limda samarali pedagogik yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, STEAM texnologiyasi vizual-amaliy faoliyat, tajribaviy o'rganish va ijodiy modellashtirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda muhandislik yoki texnologik tushunchalar soddalashtirilgan holda, o'yin elementlari orqali beriladi, bu esa o'quvchining bilimni qabul qilish jarayonini optimallashtiradi.

Zamonaviy ta'limda fanlararo yondashuv va ijodkorlikning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, XXI asr sharoitida, o'quvchilar nafaqat fan bilimlarini egallashi, balki ularni real dunyo muammolariga qo'llay olishi kerak albatta. Shu maqsadda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) (keyingi o'rinlarda STEAM deb yuritiladi) ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'lim bosqichida keng qo'llanilganligiga guvohi bo'layabmiz

STEAM yondashuvi asosida, bolalar fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini integratsiyalab o'rganadi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

STEAM texnologiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilarida quyidagi kognitiv jarayonlarni faollashtiradi:

- muammoni aniqlash va tahlil qilish;
- taxmin ilgari surish;
- tajriba orqali tekshirish;
- natijani baholash va xulosa chiqarish.

Mazkur jarayonlar Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari — tahlil, sintez va baholash bosqichlariga mos keladi, bu esa o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi.

STEAM akronimi quyidagi so'zlardan iborat: Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at), Mathematics (matematika). Dastlab STEM tushunchasi Amerika Qo'shma Shtatlarida paydo bo'ldi, ammo keyinchalik san'at (Art) elementi qo'shilib, STEAM shakli shakllandi. STEAM ta'lim texnologiyasini tarixiga nazar tashlaganda, uning asoschisi kim ekanligiga qiziqish tabiiy. Jorjetta Yakman ya'ni Amerikalik o'qituvchi Jorjetta Yakman STEAM ta'lim texnologiyasi asoschisi hisoblanadi. J.Yakman 2006-yilda o'zining dizayn yo'nalishidagi maktabida STEAM ta'lim texnologiyasini ishlab chiqdi va 2007-yilda muhandislik va texnologiya o'qituvchisi sifatida uni joriy etad boshladi. STEAM yondashuvi fanlararo integratsiya, loyiha asosida o'qitish, ijodiy faoliyat, amaliy tajribalar va muammolarni hal etishga yo'naltirilgan metodlarni birlashtiradi.

Boshlang'ich ta'limda STEAMning ahamiyati shundaki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri, qiziqishi va dunyoqarashi tez rivojlanadigan davr hisoblanadi. Shu bois, STEAM elementlarini aynan shu bosqichda qo'llash quyidagi bir necha afzalliklarni beradi:

1. O'quvchilarni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi.
2. Tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik, kommunikatsiya kabi 21-asr ko'nikmalarini shakllantiradi.
3. Fan va matematikani hayotiy misollar bilan bog'lash imkonini yaratadi.
4. O'quvchilarning kichik yoshdanoq izlanish va kashfiyotga moyilligini rivojlantiradi.

5. O'qituvchilarni yangi metodlar asosida ishlashga undab, ularning kasbiy mahoratini oshiradi.

Masalan, matematika darsida geometrik shakllarni nafaqat hisob-kitoblar orqali, balki san'at elementlari bilan uyg'unlashtirib maket yasash orqali o'rganish mumkin. Yoki tabiatshunoslik darsida "suvni tozalash" muammosini kichik tajribalar orqali hal qilish topshirig'i berilsa, bolalar nafaqat nazariy bilim oladi, balki amaliy ko'nikmaga ham ega bo'ladi.

STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi: muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy iklash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash, dizayn asoslarini tushunish.

Bu yondashuv kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi.

Bugungi kunda STEAM - ta'lim dunyodagi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo'llashda beshta sohani yagona o'quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta'limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o'zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo'lib, bunda ular fikrlarni to'plashi va fikrlar almashishi mumkin.

Asosiy ta'lim dasturiga quyidagilar: lego-texnologiyalar, bolalar tadqiqotlari kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modullari kiradi. STEAM yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o'rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o'z-o'zini namoyon qilish asoslarini o'rganishadi, o'z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta'minlaydi.

Texnik fanlar bo'yicha qiziqishlarni rivojlantirish, boshlang'ich va boshlang'ich maktab yoshidagi STEAM ta'limi vazifasi qiziqishning rivojlanishi uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratishdir. Bolalar uchun tabiat fanlari va texnik fanlar bo'yicha, qilgan ishni yaxshi ko'rish, qiziqishni rivojlantirish uchun asos hisoblanadi.

STEAM – bolalar uchun juda qiziqarli va dinamik bo'lib, bolalarning zerikishlariga to'sqinlik qila oladi. Ular vaqt o'tayotganini sezmaydilar, lekin charchamadilar ham.

Xulosa qilib shuni aytish joyizki, STEAM ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'lim jarayonida zamonaviy talablarga mos o'quvchilarni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. U nafaqat bilimlarni integratsiya qilish, balki o'quvchilarda kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qila oladi. STEAMni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish, resurslar bilan ta'minlash va darslarni bosqichma-bosqich integratsiya qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. I.V. Grosheva, G.E. Djanpeisova, U.T. Mikailova, M.A. Kenjabayeva, N.A. Miftayeva. O'yin orqali ta'lim olish. T.:2020.
2. Ibragimova M. X., Kojalepesova P. A. The Role of STEAM-Education in Teaching Mathematics in Elementary Grades. — TIUE, 2022.
3. Quدراتova Sh. B., Atenov J. D., Normurodov Sh. Z. Boshlang'ich ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasi: umumiy asoslari, predmeti va vazifalari. — Cyberleninka, 2023.
4. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.

5. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
6. Qizi, S. Q. B., & Akramjanovich, K. A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 494-497.
7. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
8. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
9. Gulbahor, R. Z. (2025). TABIIY FANLARNI ZAMONAVIY TA'LIMDAGI O'RNI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(3), 539-542.
10. Monkeviciene O. et al. Impact of innovative STEAM education practices on teacher professional development & children's competences. — ERIC, 2020.